
Features of the formation of the American philosophical novel: the influence of transcendentalism, pragmatism, postmodernism, individualism, utopian and dystopian tradition

Yevstegniyeva Emine Sergeyevna

emine.yevstegniyeva.93@mail.ru

Doctoral student,

Uzbek State World Languages University

Annotation *This article examines how three key American philosophical movements – transcendentalism, pragmatism, individualism, and postmodernism – influenced the emergence and development of the American philosophical novel as an independent literary genre. It analyzes how transcendentalism enriched novels with psychologism and symbolism, pragmatism shifted the emphasis to practical experience and the consequences of actions, and individualism made the individual and their internal conflicts central. The paper identifies common features of such works and traces how these ideas interacted within American culture, concluding that their synthesis formed a unique tradition of the philosophical novel in the United States. These trends contributed to the development of a complex artistic form in which philosophical ideas are organically intertwined with literary experimentation. The article provides analysis of the works of famous American artists such as "Nature" (1836) by Ralph Waldo Emerson, "Herzog" (1964) by Saul Bellow, "Gravity's Rainbow" by Thomas Pynchon (1973), "Atlas Shrugged" (1957), "The Fountainhead" (1943) by Ayn Rand, "Breakfast of Champions or Goodbye Black Monday!" (1973) by Kurt Vonnegut.*

Keywords *Pragmatism, rational purpose, American dream, transcendentalism, intuitive knowledge, individualism, healthy egoism*

Amerika falsafiy romanining shakllanish xususiyatlari: transsendentalizm, pragmatizm, postmodernizm, individualizm, utopik va distopik an'analar ta'iri

Yevstegniyeva Emine Sergeyevna

emine.yevstegniyeva.93@mail.ru

Doktorant,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya *Ushbu maqolada uchta asosiy Amerika falsafiy harakati – transsendentalizm, pragmatizm, individualizm va postmodernizm – Amerika falsafiy romanining mustaqil adabiy janr sifatida paydo bo'lishi va rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatgani o'rganiladi. Unda transsendentalizm romanlarni psixologizm va simvolizm bilan qanday boyitganligi, pragmatizm urg'uni amaliy tajriba va harakatlarning oqibatlariga o'tkazgani va individualizm shaxs va uning ichki mojarolarini markaziy mavzuga aylantirgani tahlil qilinadi. Maqolada ushbu asarlarning umumiy xususiyatlari aniqlanadi va bu g'oyalarning Amerika madaniyatida qanday o'zaro ta'sir qilgani kuzatiladi, ularning sintezi Qo'shma Shtatlardagi falsafiy romanning o'ziga xos an'anasini shakllantirgan degan xulosaga*

keladi. Birgalikda, bu harakatlar falsafiy g'oyalar adabiy tajribalar bilan organik ravishda chambarchas bog'liq bo'lgan murakkab badiiy shaklning rivojlanishiga hissa qo'shdi va Amerika madaniy va intellektual an'analarining xilma-xilligini aks ettiruvchi o'ziga xos roman turini shakllantirdi. Maqolada Ralf Uoldo Emersonning "Tabiat" (1836), Saul Belowning "Gersog" (1964), Tomas Pinchonning "Gravity's Rainbow" (1973), Ayn Randning "Atlas Shrugged" (1957), "The Fountainhead" (1943), Kurt Vonnegutning "Breakfast of Champions or Goodbye Black Monday!" (1973) kabi mashhur amerikalik yozuvchilarning asarlari qisqacha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar Pragmatizm, oqilona maqsad, Amerika orzusi, transsendentalizm, intuitiv bilim, individualizm, sog'lom egoizm

Особенности формирования американского философского романа: влияние трансцендентализма, прагматизма, постмодернизма, индивидуализма, утопической и антиутопической традиции

Евстегниева Эмине Сергеевна
emine.yevstegniyeva.93@mail.ru
Докторант,
Узбекский государственный университет
мировых языков

Аннотация В данной статье исследуется то, как три ключевых американских философских течения – трансцендентализм, прагматизм и индивидуализм, постмодернизм – повлияли на становление и развитие американского философского романа как самостоятельного литературного жанра. Анализируется, каким образом трансцендентализм обогатил романы психологизмом и символизмом, прагматизм сместил акцент на практический опыт и последствия действий, а индивидуализм сделал центральной темой личность и её внутренние конфликты. Работа выявляет общие черты таких произведений и прослеживает, как эти идеи взаимодействовали в американской культуре, приходя к выводу, о том, что их синтез сформировал уникальную традицию философского романа в США. В совокупности эти направления способствовали развитию сложной художественной формы, в которой философские идеи органично переплетаются с литературным экспериментом, формируя особый тип романа, отражающий многообразие американской культурной и интеллектуальной традиции. В статье проводится краткий анализ произведений известных американских художников таких как "Природа" (1836) Ральфа Уолдо Эмерсона, "Герцог"(1964) Сола Белоу, "Радуга тяготения" Томаса Пинчона (1973), "Атлант расправил плечи"(1957), "Источник" (1943) Айн Рэнд, "Завтрак для чемпионов, или прощай, Чёрный понедельник!"(1973) Курта Воннегута.

Ключевые слова Прагматизм, рациональная цель, американская мечта, трансцендентализм, интуитивное познание, индивидуализм, здоровый эгоизм

Введение

Американский философский роман формировался под воздействием ключевых интеллектуальных течений, среди которых трансцендентализм, прагматизм, индивидуализм и постмодернизм занимают особое место. Трансцендентализм заложил основу для осмысления внутреннего мира личности и её духовной автономии, подчеркнув связь человека с природой и универсальными истинами. Прагматизм, в свою очередь, сместил акцент на практическую ценность идей и опыт как критерий истины, что отразилось в сюжетах и характерах героев, ищущих смысл через действие. Индивидуализм усилил внимание к уникальности личности, её праву на самоопределение и внутреннюю свободу, что стало важной темой философского повествования. Постмодернизм же привнёс элементы иронии, фрагментарности и критического пересмотра традиционных нарративов, расширив границы жанра.

Обзор литературы

Исследованием развития и становления американского философского романа занимались как сами авторы, являющиеся мыслителями, так и специалисты в области литературоведения и философии. Ниже представлены ключевые фигуры, заслуживающие особого внимания: Лесли Фидлер утверждал, что американская литература представляет собой самобытное культурное явление, отличное от европейской романной традиции. Он акцентировал внимание на влиянии мифологических, архетипических и бессознательных элементов, которые, по его мнению, формируют уникальность американского нарратива. Фидлер также исследовал такие ключевые темы, как уход от цивилизации, противостояние индивида и социума, а также символизм «границы», демонстрируя, что американский философский роман служит отражением

глубоких культурных и экзистенциальных дилемм. Лайонел Триллинг подходил к анализу литературных произведений, используя методологию, основанную на моральной философии и принципах либеральной мысли. Он трактовал роман как средство для изучения концепции внутренней свободы индивида и её динамического взаимодействия с общественными установлениями. В его герменевтике, американский философский роман трансформируется в арену для этического исследования, где вскрываются многогранные моральные дилеммы и демонстрируется психологическая глубина человеческого бытия. Ричард Рорти, приверженец прагматизма, перевернул традиционное представление о роли литературы в философии. Он видел в романах не просто истории, а мощный катализатор для формирования морального воображения и постижения глубин человеческого существования, утверждая, что они превосходят в этом даже самые сложные философские системы. В его видении литература становится живым полем для этических и культурных дискуссий. Фредрик Джеймисон видит в литературе не просто истории, а свидетельство исторических и идеологических сдвигов, особенно в условиях постмодернистского мира. Он утверждает, что американский философский роман является продуктом позднего капитализма, обнажающим культурную фрагментацию и утрату целостного мировоззрения. Его анализ настаивает на неразрывной связи между структурой романа и господствующими социально-экономическими условиями.

Методология

Исследование всесторонне проанализировало воздействие трансцендентализма, прагматизма, индивидуализма и постмодернизма на

формирование американского философского романа, используя комплексную методологию. Литературно-критический анализ, включающий изучение текстов и работ таких авторитетов, как Лесли Фидлер, Лайонел Триллинг, Ричард и Фредрик Джеймисон, служил для выявления философских и культурных аспектов произведений. Историко-культурный метод был применен для понимания социального, экономического и идеологического контекста, в котором развивались литературные формы. Сравнительно-аналитический подход позволил выявить общие мотивы, темы и художественные стратегии, характерные для философского романа, путем сопоставления произведений разных эпох. Интердисциплинарный подход, объединяющий философский, социологический и культурологический анализ, рассматривал литературу как форму философского дискурса, отражающего идеологические и нравственные концепции. Наконец, контент-анализ помог систематизировать ключевые темы и концепты, связанные с выбранными философскими течениями, и проследить их эволюцию в американской литературе.

Результаты

Направление 'прагматизм', впервые начало развиваться в США, в 70-е годы 19 века, и к середине 20 века, к 1940-м годам, процесс его формирования был завершен (Ушакова, 2023). Его основателем является американский философ Чарльз Пирс. В своей работе "Что такое прагматизм" Пирс особо выделял, что ключевой характеристикой прагматизма является утверждение о неразрывном единстве между процессом рационального познания и преследуемой рациональной целью (Пирс, 2000). Термин 'прагматик' может относиться к двум основным значениям. В академическом смысле, это сторонник философской доктрины прагматизма. В повседневном же употреблении, прагматиком именуют индивида, чьи

убеждения и поведенческие модели формируются с целью максимизации практической отдачи и достижения ощутимых результатов. Один из сторонников прагматизма, У. Джеймс говорил: *"То, во что для нас лучше верить, – истинно"* (Кузнецов, 1960). В последствии, данная идея сформировала основу американского менталитета, утверждая, что мерилom истины является практическая применимость и достигнутый результат. Её влияние в литературе выразилось в доминировании реализма, динамичных сюжетах, культе индивидуализма и концепции "американской мечты", где герои подтверждают свои убеждения через непосредственный опыт. Ярким примером, в котором выражены идеи американского прагматизма в контексте американского философского романа второй половины 20 века, является произведение Сола Белоу "Герцог" (1964). "Герцог" – это художественно-философский роман-исповедь, о профессоре Мозесе Герцоге, который переживает глубокий экзистенциальный кризис. После болезненного разрыва с женой он потерял опору и теперь отчаянно пытается найти ответы на вечные вопросы о смысле жизни через письма, адресованные как существующим людям, так и вымышленным философам, учёным. Реальность обрушивается на Герцога, разрушая его привычный мир, построенный на книгах и чужих суждениях. Тщетные попытки согласовать свои мысли и знания с окружающей действительностью приводят героя к нервному срыву (Шоболова, 2010): *"Кому я только не писал письма. Сорил словами, заговаривал жизни зубы. Может, вообще хотел загнать ее в слова..., и я усеял мир письмами, чтобы не дать им ускользнуть. Они нужны мне в человеческом виде. Я для этого выстраиваю целый ряд обстоятельств и сую людей в самую середку. Я всю душу вкладываю в эти свои построения, но кубики – они и есть кубики"*

(Беллоу, 1992). Его академические знания кажутся бессильными перед лицом личной катастрофы, и он погружается в самоанализ, надеясь обрести новую цель. Мозес Герцог, отказывается от теоретических построений в пользу практической мудрости. Он переосмысливает свои интеллектуальные взгляды, стремясь найти применимые к жизни и отношениям знания, основанные на личном опыте.

Ещё одним течением американской мысли, схожей с прагматизмом явилось философское течение трансцендентализм, где также особое значение уделяется реализации созерцательных идей на практике. Основателем трансцендентализма в США является Ральф Уолдо Эмерсон, который сформулировал его основные идеи в своём произведении "Природа" (1836). Трансцендентализм строится на вере в духовную сущность реальности и приоритете интуитивного познания над логическим. Его основатели считали, что в каждом человеке заложена внутренняя доброта и самодостаточность, а природа является живым проявлением высшей истины. Трансценденталисты отвергали конформизм и слепое подчинение традиции, настаивая на способности человека непосредственно постигать истину и жить в соответствии с внутренним нравственным компасом. Ключевой идеей этого течения является концепция единства человека и природы. Природа здесь рассматривается не как пассивное окружение, а как живое воплощение высшей духовной реальности. Созерцание природы позволяет человеку приблизиться к пониманию себя и достичь нравственного совершенства. Мысль слияния человека с природой и с техникой показана в романе Томаса Пинчона "Радуга тяготения" (1973), где главный герой, Тайрон Слотроп, переживает процесс полного исчезновения своей личности в послевоенной Европе. Его параноидальные блуждания, в попытках найти секретную ракету Фау-2, приводят к

тому, что он перестает быть собой, становясь неотъемлемой частью природного окружения. Роман Томаса Пинчона «Радуга Тяготения» повсеместно признается как одно из наиболее труднейших литературных произведений, когда-либо созданных. Заглавие романа перекликается с параболической траекторией ракеты Фау-2, где сила тяжести становится ключевым фактором, влияющим на жизнь и смерть персонажей. Это влияние приводит к установлению своеобразного "нового мирового порядка" в их реальности.

Наряду с философскими течениями, идеи которых воплощались в американском философском романе второй половины 20 века, на развитие жанра философского романа также повлияли утопическая и антиутопическая традиция, где главным вдохновением являлась вера в общественное преобразование. В отличие от европейской традиции, где роман часто фокусируется на идеях, американская литература нередко интегрирует философские вопросы в русло развлекательных жанров. Примерами таких интеграций служат детективные истории, научно-фантастические произведения и острая социальная сатира. Такое слияние высокого и низкого, элитарного и массового, порождает уникальный тип интеллектуальной прозы. В ней философские размышления искусно завуалированы под оболочкой популярного жанра, что порождает особенный эффект интеллектуализации жанровой литературы. Примером данного явления является роман американской писательницы Айн Рэнд "Атлант расправил плечи". Исследователи творчества А. Рэнд, такие как Джон Чемберлен, В.А. Кухаренко относят "Атлант расправил плечи" к жанру *научной фантастики (science fiction), психологического детектива (a «Dostoevsky» detective story), политической притчи (a profound political parable) (Chamberlain, 1957), а также к жанру suspense*

(заговор против государства) и антиутопии (Кухаренко, 2013). Принадлежность романа к элитарной литературе обуславливается тем, что он является философским и представляет нам идеологическую борьбу между правительством и преуспевающими частными предпринимателями. Идея романа заключается в том, что процветание государства зависит от бизнесменов-новаторов, целью которых является упразднение монополизации для увеличения новых рабочих мест и получения хорошей прибыли. Однако, плановая экономика начинает притеснять свободный рынок, и за счёт того, что ресурсы уже не находятся в распоряжении свободного рынка, наступает всеобщий хаос. Кульминация в сюжете происходит тогда, когда наступает заговор, организованный загадочным героем Джоном Голтом, вследствие которого свободные и талантливые предприниматели начинают исчезать один за другим и злободневные проблемы достигают своего пика ведя страну к моральному и экономическому бедствию. Аллюзия романа в том, что структура сюжета напоминает миф об Атлантиде. Также, как и в древнегреческом мифе Атлант, внук Океана, держащий на своих плечах небесный свод, освобождается от этой тяжкой ношиок, некогда зависимые и притесняемые творцы благосостояния США вдруг избавляются от неволи и таинственным образом и покидают страну, в которой нет места прогрессу. Концепция "Атланта" используется для изображения символа свободного и независимого человека, который не смотря на все трудности и препятствия продолжает творить во благо собственного успеха и всеобщего процветания. Аллегорическое изображение страны, в которой обитают "атланты" после того, как покинули безнадежное место, представлено в виде утопического острова, где царит покой и благополучие. Остров напоминает то место,

куда переселяются души умерших предков, что является поводом для размышления о существовании параллельных миров. Новую страну окружают горы, которые являются символом защиты. Контраст создаётся при описании пейзажа, при помощи антиномии: "...темные пирамиды елей в мужественной простоте и женственное, многообразное кружево... березовых листьев" (Рэнд, 2009).

Также, одним из популярных философских течений американской культуры, которое повлияло на формирование философского романа стал – индивидуализм. В словаре Oxford Languages сказано, что это явление, принцип которого, ставит приоритет личных интересов над общественными. Иными словами, это философско-идеологическая система, ставящая во главу угла индивидуальную свободу и приоритет личности, отстаивающая личную автономию в пределах установленного конституционного порядка (Мюррей, 1879). В США данное явление берёт свое начало в период президентства Эндрю Джексона. Сам термин был введен Алексисом де Токвилем в 1831 году для обозначения уникального американского этоса, который характеризовался акцентом на индивидуальные права, автономию и предприимчивость. Ярким примером, внедрения идей индивидуализма в литературу может служить ещё один роман Айн Рэнд, "Источник" (1943). Говоря о жанровом своеобразии данной книги, исследовательница Т.М. Данилина говорит следующее: "Философская проблематика, традиционно принадлежащая сфере "высокой" литературы, облекается романисткой в формы, присущие "массовой"." (Данилина, 2022). Влияние поэтики массовой литературы проявляется в романе простым и понятным языком, элементами эротики и увлекательным сюжетом. "Источник" провозглашает яркий индивидуализм, отвержение старых, стандартных порядков и канонов, здоровый

эгоизм, которые нацелены на достижение собственного счастья и поставленных целей. Айн Рэнд рисует перед нами идеальное воплощение принципов собственной философии объективизма в лице протагониста Ховарда Роарка, который говорит: *“Я вышел заявить, что не признаю чьего-либо права ни на одну минуту моего времени. Ни на одну частицу моей жизни и энергии. Ни на одно из моих свершений. И не важно, кто заявит такое право, сколько их будет и как сильно они будут нуждаться во мне. Я вышел заявить, что я человек, существующий не для других. Заявить это необходимо, ибо мир гибнет в оргии самопожертвования.”* (Рэнд, 2008). В действительности, слова героя обуславливаются его профессией. Ховард Роарк амбициозный архитектор, который отстаивает свою идею о том, что придерживаться традиционных стилей и общепринятых правил построек зданий противоречат прогрессу и развитию творчества. Однако, из-за этого стремления, Роарк претерпевает много трудностей, таких как суд, потеря дохода, плохая репутация среди заказчиков. Но, несмотря на все препятствия, главный герой не сдаётся, и к концу романа воздвигает небоскрёб, на крыше которого наслаждается приятными беседами со своей возлюбленной. Специфика сюжетной линии данного произведения такова, что в нём соединяются сразу несколько видов формы повествования. Прошедшие события о ступенях развития личности главных героев в романе, выстроенные путём ретроспекции являются признаком романа воспитания. Лишь способность героя Говарда Роарка погружаться в свой внутренний мир, анализируя свои эмоции, переживания, искания себя, поступки и поведение (Макарова, 2013), иными словами, *само рефлексия* указывает на его принадлежность к философской направленности. Некоторые исследователи, приходят к выводу о том, что “Источник” является романом о построении

карьерной лестницы в американском обществе.

Период второй половины XX столетия отмечен отказом от универсальных истин (кризисом метанарративов) и доминированием постмодернистского мироощущения, которое ставит под сомнение любые абсолютные нарративы. Если до этого момента, метанарративы (повествования) включали в себя истории о прогрессе, обретении независимости, борьбе за справедливость и пути к прощению и вечной жизни через веру в Бога (Oxford reference, 2026), то уже ближе к 1970 году, к такого рода повествованиям в истории и литературе происходит недоверие (Волков, 2015). Это явление историки определяют как ‘кризис метанарративов’, где кризис доверия к “большим нарративам” (идеологиям, религиям, вере в прогресс) подрывает их способность объяснять мир и задавать универсальные цели, что ведет к фрагментации мировоззрений и поиску новых смыслов. Кризис метанарративов явился ключевой характеристикой направления искусства и истории – постмодернизма. В американской литературе (Пинчон, Барт, Делилло) постмодернизм ознаменовал отказ от экзистенциалистского поиска абсолютной истины в пользу принятия и исследования множественных реальностей, активно задействуя иронию, метапрозу и симуляцию. По мнению Ю.В. Филипповой постмодернист характеризует свой уникальный стиль как воплощение хаотической эстетики, где отсутствуют фиксированные структуры, ограничения, чёткие векторы развития, а также конкретные пространственно-временные или исторические привязки (Филиппова, 2016). Т.П. Григорьева утверждает, что постмодернизм характеризуется фрагментированностью, где события происходят не один за другим, а одновременно, поэтому лучше описывать их

не длинными и последовательными текстами, а сжатыми, короткими сообщениями (фактами, образами, запоминающимися фразами) (Григорьева, 2005). В американских философских романах постмодернистские тенденции выражаются также через применение иронии и черного юмора, обилие интертекстуальных отсылок к другим произведениям и элементам массовой культуры (комиксов, музыки, кино и моды (Кемалидинов, 2016), а также посредством метапрозы. Последняя проявляется в том, что авторы регулярно напоминают читателю о фиктивности повествования и анализируют процесс собственного творчества непосредственно в тексте романа. Ключевыми фигурами данного течения в американской литературе 1960-1970-х годов являются Джон Барт, Курт Воннегут и Дон ДеЛилло. Литературный приём метапрозы (метафигции), при котором литературное произведение намеренно выставляет напоказ свою фиктивность и сконструированность, тем самым привлекая внимание читателя к акту его создания можно наблюдать в романе К. Воннегута "Завтрак для чемпионов, или прощай, Чёрный понедельник!". В данном произведении авторская метапрозаическая интервенция, проявляющаяся в эксплицитных комментариях относительно нарративной структуры, процесса текстопорождения или мотивации персонажей, служит инструментом для вовлечения читателя в интерактивную интерпретационную деятельность, тем самым трансформируя акт чтения в соучастие в литературной игре. Например, в 18 главе романа "Вербное воскресенье: автобиографический коллаж", "Сексуальная революция" Курт Воннегут занимается критическим анализом собственного творчества. Он, например, оценил "Завтрак для чемпионов" на тройку по пятибалльной шкале (Аракелова, 2014). Автор активно присутствует в повествовании, направляя действия персонажей и предоставляя свои

комментарии. Он открыто заявляет о вымышленной природе изображаемого и разъясняет читателю логику своих нарративных решений. В финале произведения автор вступает в непосредственный диалог со своим персонажем, Килгором Траутом (Амусин, 2002). Роман включает в себя множество авторских иллюстраций, нарисованных чёрным фломастером в упрощённом стиле, что роднит его с комиксами (Абиева, 2000). В ходе сюжета, автор показывает всплывающих персонажей, которые формируют идейную составляющую романа. Описание вымышленного городка Мидленда выступает как аллегория на "американскую мечту". Город Мидленд рисуется как идеализированный образ буржуазного рая, демонстрируя безупречную чистоту улиц, внушительные резиденции, блестящие автосалоны и эксклюзивные спортивные заведения. Но, на самом деле, это искусственное построение страны, где реальность подменена рекламными обещаниями: насаждается идеология успеха любой ценой, расистское прошлое тщательно скрывается под покровом показной респектабельности, за внешним благополучием прячутся одиночество и депрессия, происходит обезличивание быта и сознания через механизацию. Мидленд – это сатирическое искажение американской мечты, где всё выглядит фальшивым и легко разрушимым, как пластиковая модель.

Обсуждение

Исследование американского философского романа выявляет его тесную связь с ведущими философскими идеями, которые не только формируют его содержание, но и определяют его форму. Изначально, в XIX веке, трансцендентализм заложил фундамент, подчеркивая важность индивидуального сознания, духовного поиска и гармонии с природой, что стало отправной точкой для философского осмысления в литературе. Затем прагматизм

расширил эту роль, рассматривая роман как средство для практического мышления и морального воображения, способное влиять на социальные и этические дилеммы, формировать ценности и укреплять солидарность. Это позволило американскому роману выйти за рамки простого развлечения и стать инструментом анализа человеческой психики и общества. Индивидуализм, присущий американской культуре, усилил акцент на личной свободе и автономии, что, как отмечали Фидлер и Триллинг, в сочетании с моральной философией, позволило романам глубоко раскрывать этические и психологические конфликты. В период постмодернизма американский философский роман претерпел трансформации, отражая фрагментацию и идеологическую сложность современного мира. Он стал более интертекстуальным и размытым в своих повествовательных границах, но при этом сохранил свою ключевую функцию – осмысление моральных, социальных и культурных проблем, адаптируясь к меняющимся условиям. Таким образом, эти четыре философских течения – трансцендентализм, прагматизм,

индивидуализм и постмодернизм – совместно создают сложную структуру американского философского романа, обогащая его глубиной, психологической выразительностью и превращая в мощный инструмент для критического и саморефлексивного анализа общества.

Заключение

Таким образом, философские течения трансцендентализма, прагматизма и индивидуализма и постмодернизма, а также утопической и антиутопической традиции оказали особое влияние на формирование американского философского романа, которое проявляется в особом философском повествовании, где идеи проверяются на практике, а истина рассматривается не как статичный факт, а как результат постоянного процесса познания и уже к середине XX века в Соединенных Штатах сформировалась устойчивая традиция философского романа, характеризующаяся акцентом на динамичность повествования, смешение жанров и прагматический подход к определению истины. Эта тенденция получила особое развитие и плодотворное воплощение во второй половине столетия.

References:

1. Абиева, Н. (2000). Смертельная игра в жизнь по Воннегуту. В *Галапагос*. Москва: Азбука.
2. Амусин, М. (2002). Освобождение: статья к 80-летию Курта Воннегута. *Звезда*, (11).
3. Беллоу, С. (1992). *Герцог*. Москва: Панорама.
4. Волков, В. Н. (2015). Постмодерн: недоверие к метанарративам. В *Методы и методология исследования культурных процессов*.
5. Григорьева, Т. П. (2005). *Движение красоты*. Москва.
6. Данилина, Т. М. (2022). Философия в упаковке масс-маркета: критические заметки о поэтике романа А. Рэнд «Источник».
7. Кемалидинов, А. А. (2016). Философская основа постмодернистского романа. *Таврический научный обозреватель*, (6). Retrieved February 25, 2026, from <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskaya-osnova-postmodernistskogo-romana>
8. Кухаренко, В. А. (2010). Mass literature (fiction). Retrieved November 8, 2013, from <http://www.englishclasses.com.ua/2010/04/massliterature-fiction/>

9. Кузнецов, И. В. (1960). Философские идеи Ленина и познание природы. *Успехи физических наук*, 70(4). <https://doi.org/10.3367/UFNr.0070.196004a.0001>
10. Макарова, Н. Г. (2013). Теоретический аспект саморефлексии личности. *Apriori. Серия: Гуманитарные науки*, (1), 19.
11. Пирс, Ч. С. (2000). Что такое прагматизм. В Л. Макеева (ред.), *Избранные философские произведения* (пер. К. Голубович и др.). Москва: Логос.
12. Рэнд, А. (2008). *Источник*. Москва: Альпина Паблишерс.
13. Рэнд, А. (2009). *Атлас расправил плечи* (Ч. 3). Москва: Альпина Бизнес Букс.
14. Ушакова, А. В. (2023). Прагматизм: основные идеи и представители. *Парадигма*, (38), 83. Retrieved February 16, 2026, from <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmatizm-osnovnye-idei-i-predstaviteli>
15. Филиппова, Ю. В. (2016). Черты постмодернизма в американской литературе «Новой волны». *Вестник Русской христианской гуманитарной академии*, 17(4), 325–331.
16. Chamberlain, J. (1957, October 6). Ayn Rand's political parable and thundering melodrama. *The New York Herald Tribune*, Sec. 6, p. 1.
17. Vonnegut, K. (2014). *Palm Sunday* (А. В. Аракелов, пер.). Москва: АСТ.
18. Шоболова, С. В. (2010). Рецепция романтизма в романе Сола Беллоу «Герцог». *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского*, (1), 309–314.